

ВОЗМОЖНОСТИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР БЛАГОПОЛУЧИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Пулатова Дилфуза Азамкуловна

Преподаватель Чирчикского государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10035073>

***Аннотация.** Смешанное обучения является одной из важнейших форм обучения студентов в высших учебных заведениях. Она позволяет студентам не только углубить свои знания в определенной области, но и приобрести навыки самостоятельной работы, анализа и обработки информации используя разные виды ресурсов обучения, в том числе и инновационных коммуникационных технологий. В данной статье рассмотрим возможности смешанного обучения как фактор благополучия будущих специалистов.*

***Ключевые слова:** смешанное обучение, студенты, возможности, высшее образование, преподаватели.*

Смешанное обучение, также известное как гибридное обучение или «blended learning», представляет собой комбинацию традиционного присутственного обучения и онлайн-обучения, а так же самостоятельного обучения. Смешанное обучение, также комбинирует традиционные методы преподавания с использованием современных технологий и онлайн-ресурсов. В подготовке студентов к исследовательской деятельности смешанное обучение может предоставить ряд социальных, психологических, педагогических, организационных и экономических возможностей:

1. Социальные возможности:

- Смешанное обучение способствует развитию коммуникационных навыков у студентов. Студенты могут взаимодействовать между собой и с преподавателями через онлайн-платформы, форумы или чаты, что способствует обмену идеями и опытом.

- Студенты могут общаться и сотрудничать с коллегами из разных стран и культур, что расширяет их горизонты и помогает развить межкультурную компетентность.

- Студенты могут работать в группах над проектами и исследованиями, используя онлайн-совместную работу и инструменты для обмена документами.

- Смешанное обучение позволяет студентам делиться своими исследовательскими проектами и получать обратную связь от своих коллег и преподавателей. Это способствует обмену идеями, обогащает знания и стимулирует развитие интеллектуального мышления. А так же, студенты могут получать обратную связь от своих коллег и преподавателей на свои исследовательские работы через онлайн-платформы.

2. Психологические возможности:

- Смешанное обучение развивает самостоятельность и ответственность студентов. Они должны самостоятельно управлять своим обучением, устанавливая цели, планировать свое время и следовать расписанию. Студенты могут развивать самостоятельность, самоорганизацию и ответственность в процессе исследовательской деятельности, так как им предоставляется большая свобода и гибкость в выборе времени и места обучения.

- Онлайн-обучение предоставляет студентам возможность изучать материал в своем собственном темпе и на своем уровне понимания. Это помогает учащимся с разным уровнем подготовки успешно осваивать учебный материал.

- Студенты могут развивать критическое мышление, аналитические и проблемно-ориентированные навыки через самостоятельную работу над исследовательскими проектами.

- Смешанное обучение может помочь студентам преодолеть страх перед публичными выступлениями или общением в больших группах, так как они имеют возможность выражать свои мысли и идеи в онлайн-формате.

3. Педагогические возможности:

- Смешанное обучение позволяет преподавателям индивидуализировать обучение, учитывая потребности каждого студента. Они могут предоставлять дополнительные материалы, задания и ресурсы для учащихся, которые нуждаются в дополнительной поддержке или хотят глубже изучить тему.

- Преподаватели могут предоставить студентам доступ к разнообразным онлайн-ресурсам, таким как электронные учебники, видеолекции, интерактивные задания и тесты, что обогащает процесс обучения и позволяет студентам получать информацию в разных форматах. А так же, преподаватели могут использовать онлайн-инструменты для создания интерактивных учебных материалов, таких как видеоуроки, викторины и онлайн-тесты, что делает обучение более интересным и привлекательным для студентов.

- Преподаватели могут использовать онлайн-платформы для организации дискуссий, форумов и коллективной работы, что способствует активному взаимодействию студентов и развитию критического мышления.

- Смешанное обучение способствует развитию навыков критического мышления, проблемного решения и самостоятельного исследования. Студенты могут проводить свои исследования, анализировать данные и делать выводы с использованием онлайн-ресурсов.

4. Организационные возможности:

- Смешанное обучение позволяет гибко организовать учебный процесс, учитывая различные потребности и возможности студентов. Студенты могут изучать материал в любое время и в любом месте, используя доступ к онлайн-платформе, что особенно полезно для тех, кто работает или имеет другие обязательства.

- Преподаватели могут эффективно организовывать свое время, проводя онлайн-лекции и занятия, а также обеспечивая индивидуальную поддержку студентам через онлайн-консультации.

- Смешанное обучение позволяет легко отслеживать прогресс студентов и оценивать их достижения с помощью онлайн-тестов, заданий и проектов.

5. Экономические возможности:

- Смешанное обучение может быть более экономически эффективным, поскольку онлайн-ресурсы и материалы могут использоваться многократно и распространяться на большое количество студентов. Использование онлайн-ресурсов и платформ может снизить затраты на печатные материалы и другие учебные ресурсы.

- Смешанное обучение может быть более экономичным в сравнении с традиционными методами обучения, так как требует меньше затрат на транспорт и проживание студентов. Онлайн-обучение позволяет сократить затраты на поездку и проживание для студентов и преподавателей, что особенно актуально для международных программ обучения.

- Смешанное обучение может снизить необходимость в физическом пространстве для проведения занятий, что может сэкономить средства на аренде помещений и оборудования.

В целом, смешанное обучение предоставляет широкий спектр возможностей для подготовки студентов к исследовательской деятельности, объединяя преимущества традиционного и онлайн-обучения. Смешанное обучение предоставляет студентам больше свободы, гибкости и возможностей для развития не только академических знаний, но и социальных, психологических и педагогических навыков, необходимых для успешной исследовательской деятельности. Кроме того, оно позволяет оптимизировать организацию учебного процесса и снизить экономические затраты.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5847. От 08.10.2019г. «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года». URL: <https://lex.uz/ru/docs/4545887>
2. Большой толковый словарь русского языка. - СПб., 2002, - С. 402
3. Г.В.Кравченко. Использование модели смешанного обучения в системе высшего образования //Известия Алтайского государственного университета. – 2014. – Т. 1. – №. 2 (82).
4. Фомина Е.С. Смешанное обучение в вузе: институциональный, организационнотехнологический и педагогический аспекты// Теория и практика общественного развития. - URL: <http://teoria-practica.ru/rus/>(дата обращения: 09.01.2017).
5. Бабаходжаева Л.Г. Маликов А. Смешанное обучение: объяснение, обоснование и категории. Педагогика, №3, 2019.
6. O.I.Gizatulina International experience and prospects for mixed learning of russian as a foreign language in higher education institutions. Journal of innovations in pedagogy and psychology, Vol. 5, Issue 3, 2022, pp.43-50